

Análise da gestão de resíduos no setor de hemodiálise de um hospital público

Heitor Pereira Nunes Fernandes Cunha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-0081-3568

Lucas Martins Primo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-6129-0852

Renato Souza Santana Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4428-751X

Selma Terezinha Milagre
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0807-9839

Abstract — Inadequate management of waste generated in hospital environments poses significant environmental and occupational risks, including groundwater and soil contamination. This study analyzed waste management in the hemodialysis sector of a public healthcare institution (EAS), based on Brazil's RDC 222/2018, which establishes categories of healthcare waste (RSS) and requires institutional management plans (PGRSS). Three inspections were conducted on a total of 14 waste containers, identifying 8 non-conformities, mainly related to improper disposal of chemical and sharps waste and malfunctioning collectors. A critical finding was the lack of continuous training for nursing professionals, which contributed to recurring errors in waste handling and highlighted failures in the PGRSS. On the other hand, a positive aspect was the presence of a recycling initiative within the sector. These findings underscore the urgent need for ongoing training and strict adherence to regulations to mitigate risks and ensure efficient and safe hospital waste management, providing a diagnostic basis for improvements to the PGRSS at the facility.

Keywords — Resíduos; Gestão; Reciclagem; Riscos.

I. Introdução

A gestão inadequada de resíduos provenientes de ambientes hospitalares é potencialmente destrutiva ao meio ambiente, podendo ocasionar contaminação de lençóis freáticos, poluição do solo e riscos diretos à saúde dos indivíduos em contato com esses materiais [1].

Esse cenário pode abranger desde situações de grande gravidade, como o acidente radiológico do Césio-137 em Goiânia [2], embora não se trate de resíduo hospitalar clássico, mas de fonte abandonada de material radioativo decorrente da gerência problemática da unidade de saúde responsável até ocorrências mais rotineiras, como o descarte inadequado de resíduos perfurocortantes em um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) [3]. Apesar da diferença de impacto entre os casos, ambos demonstram as consequências de falhas na gestão de resíduos em ambientes de saúde.

A principal norma brasileira que regula as boas práticas relacionadas aos resíduos de serviços de saúde (RSS) é a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222/2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) [4]. Essa resolução estabelece que os geradores de RSS incluem todos os serviços relacionados à saúde humana e animal — desde assistência domiciliar até laboratórios, necrotérios, funerárias e unidades móveis de atendimento. Além dessas definições, a norma classifica os resíduos em cinco grupos:

- **Grupo A:** “Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.”
- **Grupo B:** “Resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade;”
- **Grupo C:** “Qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista;”
- **Grupo D:** “Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares;”
- **Grupo E:** “Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; ponteiras de micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.”

Cada grupo deve ser destinado de forma adequada, em recipientes específicos e devidamente identificados, com cores padronizadas conforme a norma: Grupo A - saco branco leitoso; Grupo B - saco amarelo; Grupo C - contentores blindados com símbolo de radiação; Grupo D - saco preto; Grupo E - caixas rígidas de cor amarela. Além disso, a RDC 222/2018 determina que cada estabelecimento elabore e fiscalize seu próprio Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a gestão de resíduos hospitalares no setor de hemodiálise do EAS pesquisado, verificando a aderência à RDC 222/2018 e elaborando, a partir das inspeções realizadas, um diagnóstico que possa subsidiar melhorias no gerenciamento de resíduos desse setor.

II. Metodologia

A. Auditorias

Foram realizadas três auditorias no setor de hemodiálise do EAS nas datas 11/09/2024, 10/10/2024, e 21/10/2024. Os itens observados nesses procedimentos estão dispostos na Tabela 1.

B. Verificação de não conformidades

As auditorias foram guiadas pelo seguinte Checklist presente na Tabela 1.

Dia da auditoria	Hemodiálise			
	Ambiente	15 L	50 L	100 L
DD/MM/AAAA				
	Observações:			

TABELA 1. Checklist de Monitoramento do setor de Hemodiálise.

Esta padronização foi necessária para criar uma praticidade de análise, de forma a manter a observância constante em todos os 3 dias de auditoria. Após identificar o ambiente do setor da hemodiálise, foram inseridos os tipos de coletores presentes nesse ambiente com base nos grupos descritos na RDC 222/2018 nos correspondentes volumes em litros dos coletores, indicando se havia não conformidade (NC) ou não (OK). Além disso, considerações também foram anotadas, principalmente as graves infrações e iniciativas de reciclagem presentes no setor.

III. Resultados

Os resultados completos dos três dias de auditoria podem ser observados nas Tabelas abaixo. Na primeira auditoria, ocorrida no dia 11/09/2024, foram observadas diversas não conformidades. Notou-se a existência de coletores que não abriam ou fechavam totalmente, além de resíduos que foram descartados em coletores incorretos como o caso do coletor de materiais recicláveis com restos de comida em seu interior. Ressalta-se que a não conformidade citada para o descarte de luvas no resíduo comum é devido a que no EAS adotou-se a segregação de todas as luvas no coletor de infectantes.

TABELA 2. Primeiro dia de Auditoria.

Dia da auditoria	Hemodiálise			
	Ambiente	15 L	50 L	100 L
11/09/2024	Corredor geral	D (NC)	-	-
	Banheiro feminino	D(OK)	-	-
	Banheiro masculino	D(OK)	-	-
	Isolamento	D(OK)	A(OK)	-
	Sala de utilidades	D(OK)	-	-
	Banheiro funcionários	D(OK)	-	-
	Reprocessamento	D(NC) A(OK)	-	-
	Salão adulto	-	D(NC) A(NC) A(NC)	-
	Sala de medicação	D(OK)	-	-
	DML	D(NC)	-	-
	Expurgo	-	-	-
	Observações:	- Coletor no corredor geral não fecha; - Caixa de perfurocortantes (E) no isolamento (OK);		

Dia da auditoria	Hemodiálise		
	Ambiente	15 L	100 L
11/09/2024	Observações:		

- Salão adulto: Coletor comum 50 L com luva; Coletor 50 L infectante não fecha; Coletor 50 L de recicláveis com matéria orgânica; Coletor de recicláveis 100 L (OK); Coletor 50 L infectante não fecha;
- Sala de medicação: Caixa de perfurocortantes (E) químicos em local sem suporte; Caixa de perfurocortantes (E) comum (OK);
- DML: Coletor sem identificação;
- Expurgo: Coletor de 200 L quebrado e mal dimensionado para o espaço;

tipo de coletor é discriminado entre A (Infectantes), B (Químicos), C (Radioativos), D (Comum) e E (Perfurocortantes).

Já na segunda auditoria, ocorrida no dia 10/10/2024, observou-se uma menor quantidade de não conformidades. Entre elas, destaca-se a caixa de perfurocortantes em local sem suporte, ou seja, um grande risco tanto para os pacientes quanto para os trabalhadores do local. A equipe também foi capaz de identificar um saco desamarrado no chão ao lado de um coletor na sala de Expurgo, o que é uma não conformidade.

TABELA 3. Segundo dia de Auditoria.

Dia da auditoria	Hemodiálise			
	Ambiente	15 L	50 L	100 L
10/10/2024	Corredor geral	D (NC)	-	-
	Banheiro feminino	D(OK)	-	-
	Banheiro masculino	D(OK)	-	-
	Isolamento	D(OK)	A(OK)	-
	Sala de utilidades	D(OK)	-	-
	Banheiro funcionários	D(OK)	-	-
	Reprocessamento	D(OK) A(OK)	-	-
	Salão adulto	-	D(OK) A(OK) A(OK)	-
	Sala de medicação	D(OK)	-	-
	DML	D(NC)	-	-
	Expurgo	-	-	-
	Observações:	- Coletor no corredor geral não fecha; - Caixa de perfurocortantes no isolamento (OK); - Salão adulto: Coletor 50 L de recicláveis (OK); Coletor de recicláveis 100 L (OK); - Sala de medicação: Caixa de perfurocortantes químicos em local sem suporte; Caixa de perfurocortantes comum (OK); - DML: Coletor com tampa obstruída; - Expurgo: Saco desamarrado no chão.		

A terceira e última auditoria, ocorrida no dia 21/10/2024, revelou menos não conformidades. Apesar disso, foi nesta auditoria que mais localizamos coletores já no limite de sua capacidade. Além desta não conformidade, a caixa com resíduos perfurocortantes químicos continuava em local sem suporte. Não foram identificadas mais não conformidades pelo grupo. No geral, cerca de 20% do total dos 14 coletores apresentaram não conformidades. Em relação às caixas de resíduos perfurocortantes, notou-se que em 100% das visitas foram identificadas não conformidades.

TABELA 4. Terceiro dia de Auditoria.

Dia da auditoria	Hemodiálise			
	Ambiente	15 L	50 L	100 L
21/10 /2024	Corredor geral	D (NC)	-	-
	Banheiro feminino	D(OK)	-	-
	Banheiro masculino	D(OK)	-	-
	Isolamento	D(OK)	A(OK)	-
	Sala de utilidades	D(OK)	-	-
	Banheiro funcionários	D(OK)	-	-
	Reprocessamento	D(OK) A(OK)	-	-
	Salão adulto	-	D(NC) A(NC) A(OK)	-
	Sala de medicação	D(OK)	-	-
	DML	D(OK)	-	-
	Expurgo	-	-	-
Observações:	<ul style="list-style-type: none"> - Coletor no corredor geral não fecha; - Caixa de perfurocortantes no isolamento (OK); - Salão adulto: Coletor 50 L de recicláveis (OK); Coletor de recicláveis 100 L (OK); Coletores comum e infectante de 50 L lotados; - Sala de medicação: Caixa de perfurocortantes químicos em local sem suporte; Caixa de perfurocortantes comum (OK); - DML: Nenhuma irregularidade; - Expurgo: Nenhuma irregularidade; 			

III. Discussão

As inspeções realizadas no setor de hemodiálise demonstram que falhas recorrentes no manejo de resíduos hospitalares não se limitam a problemas pontuais, mas refletem deficiências estruturais no PGRSS do EAS avaliado. A presença de resíduos químicos e perfurocortantes em recipientes inadequados evidencia riscos diretos à biossegurança, pois aumenta a probabilidade de acidentes ocupacionais e contaminação cruzada. Situações semelhantes já foram relatadas em outros estudos nacionais, que destacam a falta de padronização e fiscalização como fatores determinantes para a perpetuação dessas não conformidades [6].

Um aspecto crítico identificado é a insuficiência de programas de capacitação contínua para a equipe de enfermagem e demais profissionais envolvidos. A literatura aponta que a ausência de treinamentos regulares compromete a adesão às práticas corretas de segregação, resultando em reincidência de erros e sobrecarga nos sistemas de gestão [3]. De acordo com a RDC 222/2018, a simples elaboração de um plano formal não é suficiente se não houver atualização constante do corpo técnico responsável pelo manejo de resíduos.

Além disso, fatores organizacionais como a sobrecarga de trabalho reduzem o espaço disponível para atividades educativas. Nesse sentido, a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) [7] estabelece que os treinamentos devem ocorrer durante a jornada de trabalho, sem custos adicionais ao empregado. Complementarmente, a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) [8] reforça que a capacitação deve ser contínua e adequada às funções exercidas. Em seu item 32.2.4.6, a norma ainda determina a obrigatoriedade de manter registros formais dos treinamentos realizados, bem como a realização de reciclagens periódicas, o que torna a institucionalização desses processos uma exigência normativa e não apenas uma recomendação de boas práticas.

Apesar das falhas, as inspeções também revelaram

aspectos positivos, como a iniciativa de reciclagem e o reaproveitamento de recipientes rígidos de polietileno com tampas rosqueáveis, devidamente posicionados em suportes adequados. Essas medidas estão em consonância com a RDC 222/2018, que estimula destinações ambientalmente sustentáveis, como a compostagem e a geração de energia a partir de resíduos não contaminados. Tais práticas demonstram que, mesmo em ambientes hospitalares críticos, é possível integrar ações de sustentabilidade à rotina, servindo como ponto de partida para uma gestão de resíduos mais eficiente e segura.

IV. Conclusão

A gestão de resíduos hospitalares é um fator crucial tanto para a preservação ambiental quanto para a segurança dos profissionais e pacientes expostos a esses materiais. No setor de hemodiálise do EAS analisado, as inspeções realizadas permitiram identificar falhas significativas no cumprimento das diretrizes da RDC 222/2018, especialmente no descarte de resíduos químicos e perfurocortantes. Essas não conformidades reforçam a necessidade de ações imediatas de correção e prevenção.

Embora tenham sido observadas iniciativas positivas, como práticas de reciclagem e o reaproveitamento de recipientes rígidos de polietileno em condições adequadas, os resultados evidenciam que a ausência de treinamentos contínuos e de monitoramento sistemático compromete a efetividade do PGRSS.

Diante desse diagnóstico, recomenda-se a implementação de treinamentos trimestrais para toda a equipe envolvida no manejo de resíduos, em conformidade com a NR-32, bem como a adoção de um sistema de monitoramento interno dos coletores, com registro periódico das conformidades e não conformidades. Além disso, destaca-se a necessidade de padronizar a sinalização e a identificação dos recipientes, conforme estabelecido na RDC 222/2018, reforçando a segregação correta dos resíduos. Por fim, é essencial ampliar a cultura de biossegurança no setor, promovendo maior integração entre a gestão administrativa e as práticas cotidianas dos profissionais.

Assim, o presente estudo não apenas evidencia as falhas existentes, mas também fornece subsídios para a melhoria contínua do PGRSS, garantindo uma gestão mais eficiente, segura e alinhada às normas regulatórias aplicáveis.

V. Agradecimentos

Os autores agradecem à direção da Faculdade de Engenharia Elétrica, à Professora Doutora Selma Terezinha Milagre, à Universidade Federal de Uberlândia e ao EAS analisado.

Referências

- [1] Costa VM, Batista NJC. **Gerenciamento de resíduos de serviço de saúde: uma revisão integrativa**. Rev. Saúde em Foco. [internet]. 2016 [acesso 2024 out 10]; 3(1):124-145. Disponível em: <http://www4.fsnet.com.br/revista/index.php/saudeemfoco/article/download/ad/952/1006>.
- [2] GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS. Acidente radiológico com o Césio 137 em Goiânia. Disponível em: <https://goias.gov.br/saude/cesio-137-goiania/#:~:text=Em%20setembro%20de%201987%20aconteceu%20o%20acidente%20com.que%20envolveu%20direta%20e%20indiretamente%20centenas%20de%20pessoas>. Acesso em: 14 out. 2024.
- [3] JUSTINIANO, Graciele Pinheiro de Moraes; EDUARDO, Aline Helena Appoloni; BINOTTO, Cibele Correia Semeão; MACEDO, Juice Ishie; VEIGA, Tatiane Bonametti;

TOGNOLI, Silvia Helena; MENDES, Adriana Aparecida. Riscos ocupacionais e os resíduos de serviços de saúde em centro cirúrgico. *Rev. SOBECC*, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 25-32, jan./mar. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5327/Z1414-4425202000010005>. Acesso em: 14 out. 2024.[4] BRASIL. **Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)**. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 2018. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br>. Acesso em: 14 out. 2024.

[5] M. Young, *The Technical Writer's Handbook*. G-Reference, Information and Interdisciplinary Subjects Series, University Science Books, 2002.

[6] Oliveira, Larissa Teixeira de. *Análise dos resíduos gerados por uma instituição de saúde de grande porte do Triângulo Mineiro*. 2017. 85 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) — Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2018.229>. Acesso em: 15 out. 2024.

[7] BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. *Norma Regulamentadora NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais*. Portaria SEPRT nº 6.730, de 9 de março de 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-1>. Acesso em: 15 out. 2024.

[8] BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. *Norma Regulamentadora NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde*. Portaria MTE nº 485, de 11 de novembro de 2005. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-32-atualizada-2022-2.pdf> Acesso em: 15 out. 2024.